

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Raxmatullayev Umarbek

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MINTAQADA QISHLOQ XO'JALIGI RIVOJLANTIRISHDAGI AXBOROT

KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART